

«GÓRUĞLI» DÁSTANINIŃ FONETIKALIQ ÓZGESHELIGI

Bekbosinova Zamira Qıdırbaevna
zamirabekbosinova86@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17196920>

«Góruğlı» dástanınıń tiliniń dawıslı sesleriniń jasalıw ózgesheliklerin úyrenip qaraǵanımda, onda házirgi qaraqalpaq tilindegidey toǵız dawıslı fonema qollanılǵanın kóriwge boladı. Bul óz gezeginde dástannıń tili, ayırıqshı seslik du`zilisi házirgi qaraqalpaq tiliniń seslik du`zilinen onsha qashıq emesligin kórsetedi [1, 59]. Dawıslı fonemalar dástannıń tilinde fonemalıq qásiyeti jaǵınan da házirgi qaraqalpaq tiline sáykes keledi. Sonıń menen birge, ayırım dawıslıların poziciyalıq qollanıwında házirgi qaraqalpaq ádebiy tiline salıstırǵanda ózgeshelikler kórinedi.

«**A**» foneması sózdiń barlıq poziciyalarında jumsalǵan. Mısalı:

Ata menen anasını,

Bir kórmege zar áylerem [4, 199].

«**Á**» foneması «Góruğlı» dástanınıń tilinde házirgi qaraqalpaq tiline salıstırǵanda kóbirek jumsalǵan. Máselen, sózdiń basında: **Áy**, Bázirgen, Jamshit urısında babanı Salsal biziń menen shınjır tartıp, **áziz** bolıp edi, biz olarǵa eki qurma berip edik, seniń **áwladı**ńnan eki perzent bolar [4, 203].

Sózdiń ortasında: Bázirgen muni maqul kórip, **ájep** bolar dep, patshaǵa qarap, bir **ǵázzel** ayttı [4, 199].

Sózdiń sońında derlik ushıraspaydı. Bul jerde «Góruğlı» dástanınıń tilinde **á** dawıslısınıń qollanıwına baylanıslı mınaday jaǵdaylardı ayırıqsha kórsetiw kerek. Bul fonema házirgi qaraqalpaq tilinde sózdiń birinshi buwınında, ayırım sózlerdiń ekinshi buwınında ushırasadı. Al dástanınıń tilinde birinshi, ekinshi buwınlarda da qollanılǵan. Sonday-aq, dástandaǵı kóplegen qaharmanlardıń atında usı dawıslı ses qatnasqan yaǵnıy Bázirgen, Áwezjan, Áli Shaximardan hám t.b. isimlerde «**á**» dawıslısı jiyi qollanılǵan.

Dástan tilinde **á-e** sesleriniń sáykesligi kózge taslanadı:

Onı kórip búgin boldım gırıptar,

Tenimde qalmanı zárre iqtiyar [4, 199].

«Góruğlı» dástanında til artı, erinlik, juwan hám ashıq dawıslı **o** foneması kóbinese sózlerdiń birinshi buwınlarında ǵana ushırasadı: **Ol** qızılbaslarǵa ǵazatqa shıǵar eken [4, 199].

O foneması erinlik dawıslılar únlesligi kúshli bolǵan Altay hám qırǵız tillerinde sózlerdiń keyingi buwınlarında qollanıla beredi. Ádebiy tildegi **o** dawıslısı «Góruğlı» dástanında betlew almasıǵınıń sepleniw úlgisinde **a** fonemasına ózgerip qollanılǵan: *anda, anıń, ańa, andın, anı* hám t.b. Mısalı:

Biyopalıq etpe **anı**ńday mártke,

Periyzadı biynekeni súymespen. [4, 200]

Kewlińe almaǵıl shaytan qıyalın,

Anda salar haramınıń janını, [4, 200]

«**Ó**» foneması qaraqalpaq tilinde sózdiń basında hám birinshi buwınında qollanıladı. Dástan tilinde bas poziciyada ushıratamız. Mısalı, Burıńǵı **ótken** zamanda Shábistan sháháriniń patshası esitti [4, 199]

Hesh bir adam menińdeyin bolmasın,

Ózi ólip lashı shólde qalmasın [4, 210]

«U» foneması qaraqalpaq tilinde sózdiń basında hám ortasında keledi hám dástanda da usılay jumsalǵan. Mısalı: Ğoruǵlıda bardur qanı, Ğoruǵlını bilmeseń? [4, 207]

Bul fonemanıń sózlerdiń ekinshi hám onnan sońǵı buwınlarında da jumsalǵanın kóremiz:

Muxannesler hárgiz urısa bilmes,

Urısqa kirgende heshnime bilmes.

Uwayım saqlawshı jalǵanı bolmas,

Námárt qıyalı qayǵu menen jaz qılar [4, 204]

«U» fonemasi házirgi qaraqalpaq tilinde sózdiń basında hám ortasında jumsaladı. Dástan tilinde bul fonemanı usıday jaǵdaylarda ushıratamız. Mısalı:

Bázirgen Ğoruǵlıbek ústine keter boldı [4, 199]

«I» foneması qaraqalpaq tilinde sózdiń barlıq poziciyalarında qollanıladı. Dástanda sózdiń orta hám sońǵı pozitsiyalarında kóremiz. Bul ses qaraqalpaq, noǵay, qazaq hám qıpshaq toparındaǵı basqa da tillerde til artına beyimirek (juwanıraq) artikulyaciya da aytıladı, al basqa topardaǵı, máselen, oǵuz toparındaǵı túrkiy tillerde til aldına beyimirek (jińishkerek) artikulyaciya da aytıladı. Mısallar:

Sol kelmesten burın onı elge keltirmey, sonıń ilajın kórmeseń bolmas, - dedi. [4, 199]

Jalǵız at joq bolsa izi joq,

Maydan ishinde tozı joq.

Paslı báhár hám jazı joq,

Bázirgendi náyledińiz? [4, 206]

«I» foneması qaraqalpaq tilinde barlıq poziciyalarda jumsalǵan. Dástanda da barlıq orınlarda jumsalǵan.

Aysultan der, bul bir pániy dúnya,

Káni saǵan kelgen Iskender dara,

Men hám aytım iláhi-illalla,

Sháhádat úyrengen jayǵa jetistim [4, 208]

«E» foneması házirgi qaraqalpaq tilindeǵidey «Ğoruǵlı» dástanınıń tilinde de sózdiń inlaut hám auslaut poziciyalarında, affikslerde de qollanıla beredi:

Búgin meniń kimligimdi bilmediń,

Er jigittiń erligini bilmediń.

Óziń ólip lashın qalar, bilmediń,

Óler boldıń, endi bilgil Bázirgen [4, 202]

«E» fonemasınıń anlaut poziciyada jumsalıw jaǵdayı ayırıqsha dıqqattı talap etedi. «Ğoruǵlı» dástanında hám házirgi qaraqalpaq tilinde de anlaut poziciyada eki sestiniń dizbegi túrinde kúshli diftonglasqan halındaǵı e niń jumsalıwı bul fonetikalıq qubılistiń tamırınıń tereńde ekenin kórsetedi [3, 28]. Sózdiń basında e sesiniń diftong halında ayılıwı qaraqalpaq tilin basqa geypara túrkiy tillerden (máselen, qırǵız, túrkmen t.b.) ayırıp turatuǵın ayırıqsha belgilerden esaplanadı. [2, 34] Mısalı:

Endigi sózdi Bázirgenniń jigitlerinen esitiń. Bular Bázirgenge oq tiygennen soń qalıp, Shábistan sháhárine bardı. Bázirgenniń sińlisi jigitlerdiń aldınan ıshıǵıp, jalǵız aǵamdı náyledińiz dep, bir sóz ayttı [4, 206]

Dástan tilinde e dawıslısı ornına a dawıslısınıń almasıp qollanıǵanın kóremiz:

Táwellemdi almay ketseń, jan aǵam,
Meniń júregimde qoyarsań álam [4, 199]
Sonday-aq, e sesiniń á sesine almasıp qollanılıw jaǵdayları da ushırasadı:
Soraǵın bilá-bilmedim,
Qolımnan aldı jaraǵım [4, 201]

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdinazimov Sh Qaraqalpaq tili tariyxi No'kis «Qaraqalpaqstan», 2014.
2. Da'wletov A. Ha'zirgi qaraqalpaq tili Fonetika No'kis «Bilim», 2012.
3. Da'wletov A., Da'wletov M. Qudaybergenov M. Ha'zirgi qaraqalpaq tili. Nokis, «Bilim», 2010.
4. .Қарақалпақ фольклоры (көп томлық) XVI том. Нөкис, «Илим», 2010.